

Pedagogia mística confluyente no ensino de história: uma reflexão na escola sobre os saberes/fazer e narrativas da parteira da reza

Álef Mendes dos Santos²¹

Resumo: Este estudo discorre sobre as várias possibilidades no uso da Pedagogia Mística e das míticas ou cosmovisões de ancestralidades afroindígenas (Santos, 2023), por meio de aulas-oficinas (Barca, 2004), no ensino de História. Assim, tomando como referência os fazeres/saberes, memórias e narrativas de uma parteira da cidade de Araçagi-PB que, nas últimas décadas do século XX, em sua função do partejar, usou a reza em vários momentos difíceis dos partos que ela realizava e para abençoar crianças recém-nascidas. Desse modo, compreendeu-se que essa movimentação de pesquisar conhecimentos e práticas locais e problematizá-los no ensino de História escolar, trouxe à tona, diversas perspectivas acerca da atuação do professor-historiador-pesquisador-problematizador em sua profissão e, as viabilidades desses processos, para a construção das identidades dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de História; Pedagogia Mística; Saberes/Fazeres Tradicionais.

²¹Licenciado em História pela UEPB (Universidade Estadual da Paraíba); Especialista em Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena pela UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte); Mestre em História pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba); Doutorando em História pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Professor do Estado de Pernambuco - SEE-PE. Email: alef.santos@aluno.uepb.edu.br. Este trabalho é desenvolvido com apoio financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Abstract: This study discusses the various possibilities in the use of Mystical Pedagogy and the myths or worldviews of Afro-Indigenous ancestries (Santos, 2023), through workshop-style classes (Barca, 2004), in the teaching of History. Thus, taking as a reference the practices/knowledge, memories, and narratives of a midwife from the city of Araçagi-PB who, in the last decades of the 20th century, in her role as a midwife, used prayer during various difficult moments of the births she performed and to bless newborn children. In this way, it was understood that this movement of researching local knowledge and practices and problematizing them in the teaching of school History brought to light diverse perspectives on the role of the teacher-historian-researcher-problematizer in their profession and the viability of these processes for the construction of students' identities.

Keywords: History Teaching; Mystical Pedagogy; Traditional Knowledge/Practices.

Introdução

Neste estudo, enfatiza-se a ideia de uma Pedagogia Mística que advém a partir das experiências de vida e memórias de pessoas detentoras dos saberes e fazeres tradicionais, em uma relação, principalmente, com as culturas afroindígenas e concepções da religiosidade do catolicismo popular. Nesse sentido, relacionando saberes e fazeres de modo sincrético, ou seja, realizando as misturas do diferente na sala de aula; assim como, debatendo essas memórias e narrativas no ensino de História escolar. Tendo em vista, que muito se tem debatido sobre o termo Pedagogia Mística, ainda mesmo que com outras concepções e perspectivas,

Antes de tudo, precisamos entender que toda mística tem como sentido último a libertação das pessoas. A mística é uma adesão pessoal a um projeto de vida a ser vivido em comum por um grupo

social, ou seja, por um determinado coletivo de pessoas. (Nascimento e Martins, 2008, p. 110).

Nesse sentido, essa ideia seria em direção da emancipação individual, por meio da educação, com base nos sentidos de vida e sentimentos ancestrais das populações tradicionais, em correlação com temas diversos da mítica e do místico e, com isso, “[...] reconhecemos a existência do caráter educativo na pedagogia da mística [...]”. (Nascimento e Martins, 2008, p. 120). “A mística se apresenta enquanto celebração que possui uma intencionalidade consciente, o que permite um processo que mobiliza, educa e politiza os sujeitos em ação.” (Nascimento e Martins, 2008, p. 120). Nesse sentido, debate-se o conceito de Pedagogia Mística a partir de perspectivas próprias, baseando-se nas experiências, memórias e narrativas de pessoas de raízes afroindígenas, com bases nessas experiências e trajetórias de vidas que têm vínculos com o catolicismo popular local, no ensino de História escolar. Tendo sido, tais concepções transformadas em objeto de pesquisa e, com isso, debatidas em sala de aula por meio de aulas-oficinas (Barca, 2004) que foram desenvolvidas. Dessa forma, compreende-se aqui como Pedagogia Mística ou Pedagogia da Contemplação ou Pedagogia do Pensamento ou Pedagogia da Meditação, ou Pedagogia contracolonial, os instrumentos, narrativas, memórias didatizadas de pessoas afroindígenas, com raízes religiosas que misturam movimentos sincréticos entre o catolicismo popular e as culturas afropindorâmicas. Pessoas essas, que carregam consigo experiências significativas e ancestrais para a formação socioeducacional para as diversidades e outras compreensões circulares de maneiras de vida, das formas de ser e existir no mundo, a exemplo do ser afropindorâmico no mundo e as suas múltiplas faces sócio-histórico-religiosas-sincréticas. E nesse sentido, para nós que partilhamos das vivências de raízes afroindígenas “Tais experiências nos foram transmitidas, de modo benevolente [...] à medida que crescíamos [...]”. (Benjamin, 1987). Assim, aprendemos a ser com o outro e com as suas maneiras ancestrais e cosmo-sociais de ser e de existir materialmente. Com isso, para além do conceito de Pedagogia Mística debatido neste

texto, discorre-se sobre o conceito de confluência de saberes a partir das concepções e perspectivas de Antônio Bispo dos Santos (2023). Para Bispo (2023) o mundo afroquilombola é um mundo de saberes e fazeres compartilhantes, ou seja, conhecimentos e práticas diversas e “contra-coloniais” que não se desfazem, mas compartilham entre si perspectivas e, ao mesmo tempo se confluem para novos saberes e ações, contendo em si mesmas, bases ancestrais. Diante disso, torna-se necessário ressaltar que o continente africano, de onde as bases desses saberes advém, é historicamente múltiplo em suas várias relações sócio religiosas,

As religiões africanas são tão diversas quanto o próprio continente africano. A África abriga mais de 50 países, quase todas as formas de sistema ecológico encontradas na Terra e centenas de grupos étnicos que, juntos, falam mais de mil línguas. Não é surpreendente, portanto, que esse enorme leque de povos, culturas e modos de vida também se reflita em uma gama diversificada de expressões religiosas. As visões de mundo religiosas, muitas vezes únicas e exclusivas de grupos étnicos específicos, refletem as identidades das pessoas e estão no centro do modo como elas se relacionam umas com as outras, com outros povos e com o mundo em geral. Essas visões de mundo oriundas de diferentes religiões tanto codificam como influenciam as práticas éticas, os tabus e os conhecimentos particulares de cada grupo. (Olupona, 2023, p. 21).

Foquemos nas questões envoltas no relacionar-se dos africanos, ou seja, nas suas conexões existentes entre povos e eles mesmos com o mundo em geral, a partir da multiplicidade religiosa-cosmogônica-sincrética existente nesse continente. Isso revela-nos não apenas um ato circular dos relacionamentos, mas também a lógica do compartilhamento de experiências, noções e culturas dos povos africanos em suas diversidades religiosas e sociais. Isso não apenas relata os vários saberes místicos e míticos contidos na África, mas também a lógica de compartilhamento e confluência entre as várias dimensões da vida e a multiplicidade religiosa

dos povos daqueles países. Essas perspectivas ancestrais também foram trazidas para o Brasil dentro dos navios negreiros que durante séculos foram instrumentos cruciais na “forçada dispensação” dos africanos por meio do tráfico negreiro, no qual seres humanos foram escravizados pela cor negra das suas peles. Esses saberes e fazeres antes africanos, moveram-se e circularam ao passar dos anos em conhecimentos e ações afroindígenas, afropindorâmicas ou dos povos tradicionais brasileiros. O que denota no presente social do país uma diversidade social, religiosa, cultural e histórica que se compartilham entre si e se forma em outros saberes e fazeres cotidianos, a exemplo, nesse nosso caso, dos entrelaçamentos entre os conhecimentos e ações ancestrais afroindígenas, com bases no catolicismo popular, compartilhados na função de parteira e as suas atividades sincréticas da reza com ramos de planta para a cura de crianças, como no caso da parteira Amélia de Araçagi-PB, a qual foi sujeita desta pesquisa.

Desse modo, os estudos sobre esses conhecimentos-práticas e as confluências desses saberes-fazeres, partindo das memórias da parteira Amélia da cidade de Araçagi-PB, que entre as décadas de 1960 e 1990 “parturiava” no processo de parto de mulheres a ainda rezava crianças de mal olhado e “doenças espirituais” (Vera, 2024), dentro do ensino de História escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Rodrigues de Carvalho; Escola que está localizada na mesma cidade de atuação da parteira, torna-se de suma importância para o desenvolvimento das identidades locais dos estudantes, de maneira confluyente, entre os conhecimentos e práticas afroindígenas e os compartilhamentos das concepções éticas das misturas religiosas ou sincréticas e ancestrais. Haja vista, que essas populações afroindígenas partilham de cosmovisões e espiritualidades conectadas com a natureza. Sendo assim, essa maneira de se ensinar História também é um modo provocativo, convocatório e de contraposição. Ou seja, é um mecanismo que pode gerar incômodos estruturais tanto no jeito de se pensar o ensino quanto a pesquisa em História, pois no sentido expresso neste estudo, o ensino e a pesquisa podem andar juntos. Além do mais, esse tipo de ensino de História em compartilhamento com os conhecimentos e práticas dos povos tradicionais pode revelar outras

histórias, assim, expondo outras narrativas, outras memórias, outras percepções e outras experiências para o ensino e a pesquisa histórica.

Nesse sentido, por meio de conversas iniciais com Amélia, parteira naquele município no período antes citado e a sua filha Verônica, que acompanhou todo o processo desde criança ao lado de sua mãe; utilizei anotações que fiz dessas experiências ou primeiros diálogos com elas, dentro de aulas em estilo de oficinas, no ensino de História, na escola EEEM Rodrigues de Carvalho, na cidade de Araçagi-PB. Dessa forma, compreendeu-se que a pesquisa, o debate, a reflexão e a problematização desses dados iniciais obtidos, dentro da sala de aula, possibilitou aos estudantes a construção de suas identidades locais a partir de saberes e fazeres confluentes, em conformidade com Antônio Bispo dos Santos (2023), por meio da mística e do mítico de percepções basilares afroindígenas (haja vista que Amélia parteira é uma mulher negra que afirmava ter seus pais raízes afroindígenas) com raízes no catolicismo popular, no contexto local araçagiense. Desse modo, de forma hipotética, podemos considerar que o ensino de História por meio de narrativas insurgentes, torna o ensino escolar destacante de outras narrativas, de outras histórias e memórias e faz aparecer rememorações que concedem uma diversidade de possibilidades para a construção das identidades discentes. A seguir, debateremos sobre algumas perspectivas dessas confluências e compartilhamentos de experiências.

Entre a confluência de saberes/fazeres e a mística no ensino de História

Para discorrer sobre a temática deste estudo, faz-se necessário realizar uma breve abordagem teórica sobre o histórico dos conhecimentos e práticas da população negra e indígena no contexto social brasileiro e as suas relações que culminaram na disseminação desses saberes e fazeres em meio às populações das várias localidades interioranas do país. O fato histórico é que “Transportam-se da África para o trabalho agrícola no Brasil nações quase inteiras de negros.” (Freyre, 2003, p. 71). Ainda mais,

“Frequentemente depara-se nas cartas dos jesuítas com uma informação valiosa sobre a vida social no primeiro século de colonização; sobre o contato da cultura europeia com a indígena e a africana.” (Freyre, 2003, p. 49).

Nesse sentido, conforme Gilberto Freyre (2003), houve um contato entre essas várias culturas sócio-histórico-religiosas e, principalmente, de uma imensa diversidade que advém da cultura negra de origem africana e indígenas ou pindorâmicas ou das terras brasileiras. Essas relações culminaram historicamente em compartilhamentos entre essas culturas diversificadas.

O intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos (2023) defende a ideia de circularidade, de respeito e diálogo de fronteiras de saberes e fazeres; percepção que é histórica no meio dos povos tradicionais do Brasil. Ou seja, o se relacionar das culturas religiosas ou espirituais dos povos afroindígenas que, têm suas relações com a natureza, com as concepções do monoteísmo cristão, essencialmente, do catolicismo popular, teria produzido outros conhecimentos e práticas diversas como a exemplo do uso da reza ou, a função nas comunidades, dos rezadores (como “curadores sociais”).

Ainda mais, podemos destacar que entre os povos africanos, historicamente, tem uma relação próxima com a função social das parteiras, como a exemplo, da parte do templo dedicado à deusa Ísis (deusa do parto) no Egito. Essa parte era exclusiva para os partos, denominado de “Mammisi”, ou “Casa do Nascimento” (Mokhtar, 2010, p. 220). Esses conhecimentos africanos não ficaram localizados apenas em um setor, mas se difundiram por todo o continente e também foram readaptados a cada realidade local na relação entre as realizações com as divindades locais, os seres sócio históricos e as suas culturas referentes aos partos.

Nesse mesmo sentido, a perspectiva que representa o histórico das relações culturais e das religiosidades afroindígenas no Brasil e as suas ações confluentes com as noções religiosas do catolicismo popular, resultaram, por vezes, naquilo que se denomina, atualmente, de cultura popular brasileira. Desse modo, cultura popular, nada mais seria do que a confluência de culturas com prevalência das concepções de vida, do místico e do mítico afroindígenas com bases nas concepções eurocristãs

(Santos, 2023). Nesse caso, o histórico processo de apagamento dos saberes e fazeres afroindígenas no Brasil foi resistido de outras várias maneiras no contexto sócio-histórico do país. Nesse sentido, o conceito de interculturalidade (Catherine, 2009) seria também um meio inteligível para a educação que trabalha em contrariedade às noções colônias, pois pode auxiliar na luta por um currículo escolar de caráter contra hegemônico, eurocêntrico e elitista, haja vista, que o contexto social do país é uma confluência de saberes-fazeres (Santos, 2023), por isso, múltiplo, diverso.

Dessa maneira, os saberes e fazeres afroindígenas ou as epistemologias a partir dos conhecimentos e das práticas ancestrais desses povos tradicionais podem agir em consonância da construção das identidades no contexto institucional escolar, as quais levam em consideração as feitura e inteligências locais de bases ancestrais. Nessa percepção, o ensino de História de maneira intercultural ou ensino de História Intercultural, que seria baseado nessas produções de percepções e experiências ancestralizadas, torna-se essencial para a descolonização do conhecimento no que concerne ao ensino e a pesquisa, o que na perspectiva de Nego Bispo (2023) seria a maneira de resistência contracolonial.

Portanto, o compartilhamento (Santos, 2023) desses saberes e fazeres entre si na história do Brasil, serviu como maneiras próprias de resistência ao apagamento colonialista de base eurocêntrica. Assim, o uso das experiências e epistemológicos ancestrais dessas populações tradicionais como as narrativas, memórias, conhecimentos e práticas das parteiras locais no ensino de História, fornece outras maneiras de se construir identidades com bases contra hegemônicas e/ou antirracistas no ensino de História escolar.

Os saberes e fazeres tradicionais das parteiras, rezadeiras/rezadores no ensino de História

O currículo é um “lugar” de disputas que perpassa visões de mundo, os quais na maioria das vezes são os hegemônicos ou da elite.

Tratar sobre o ensino de História por meio dos fazeres-saberes tradicionais das parteiras que envolvem também os conhecimentos e práticas das rezadeiras e rezadores; trata-se de uma maneira de reflexão didática que vai para além dos currículos escolares atuais, os quais demandam assuntos que são pensados com bases na História Oficial. Nesse sentido, ensinar História por meio dos conhecimentos e práticas ancestrais dos povos tradicionais, os quais envolvem os ofícios de cura, expõe possibilidades outras de se ensinar História Ancestral; História das Mulheres; História Afroindígena e Histórias Locais de Bases Ancestrais dentro o ensino institucional escolar. Diante disso, mesmo que os currículos atuais sejam baseados numa mentalidade eurocêntrica, demandando que a História da Europa deve ser aprendida e ensinada em contraponto as histórias locais (porque se dar mais tempo de ensino e aprendizagem para os saberes históricos ou eventos na historiografia dos europeus). Outras histórias podem ser debatidas dentro da sala de aula a partir das práticas disruptivas, interculturais e antirracistas do docente-historiador.

Sendo assim, mesmo que essas práticas pedagógicas pessoais ou individuais do professor de história sejam localizadas em seus ambientes de trabalho e estão para além do currículo de história de base eurocêntrica, elas estarão respaldadas pelas leis 10.639/03 e 11.645/08 que tratam sobre o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena na escola básica. Com isso, tratando desses saberes locais de bases ancestrais dos povos indígenas e afrobrasileiros como ponto crucial para a construção de memórias, identidades e experiências compartilhadas (Santos, 2023) no ensino de História da escola regular ou básica.

Dessa forma, é necessário se dar passos longos em busca de estabelecer currículos que atentem para os saberes-fazeres tradicionais e que tais relações sejam também uma tônica na prática-teórica do professor de História que não se limita no seu fazer apenas a sala de aula, porém que vai em busca de outros conhecimentos e ações, as quais perpassam as noções de ensino curricular, contudo busca a construção das identidades com base nas ancestralidades tradicionais. Para tanto, é necessário realizar esses movimentos individuais e confluentes em busca de

reescrever a História do Brasil (Pereira, Picanço, Gomes, 2025), mas também de ensinar outras histórias que estão “confluídas” e latentes no contexto social brasileiro. Diante disso, tanto o ensino quanto a pesquisa e a escrita da História brasileira passariam por mudanças substanciais no que concerne aos objetos e sujeitos a serem estudados/ensinados e nos seus modos de interpretações e didáticas de ensino e, conseqüentemente, na escrita historiográfica. Nesse sentido, partindo das minhas experiências ou práticas, as quais na EEEM Rodrigues de Carvalho da cidade de Araçagi-PB realizei, quero expressar, por conseguinte, as percepções que obtive. Ainda nas entrevistas para a realização da minha dissertação de mestrado (Santos, 2024), por título: “Ensino de História do Local a Partir das Experiências Vividas Pelos Cesteiros na Cidade de Araçagi - PB (2020-2023)” ; percebi recorrente a citação do nome da parteira Amélia dessa cidade antes citada.

Dessa maneira, ao buscar informações sobre essa parteira, cheguei até a filha dela por nome de Verônica, moradora da cidade citada anteriormente. Sendo assim, com a realização de entrevistas ou diálogos primordiais com ela e a sua mãe Amélia (idosa e acamada com mais de 90 anos de idade), eu construí um projeto de Doutorado que foi submetido no PPGH-UFPE, sendo aprovado e, após submetido à Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, ele foi aceito e, com isso, outras entrevistas efetivas foram realizadas e aulas-oficinas foram desenvolvidas com base nos conhecimentos, práticas e materiais dessa parteira na EEEM Rodrigues de Carvalho. E uma das questões encontradas foi o compartilhamento entre as atividades de reza e parto (ainda evidenciado, nessa localidade, serem as funções das rezadeiras e rezadores muito praticadas no presente), partindo, assim, minhas análises iniciais, neste estudo, das memórias analisadas em sala de aula com os estudantes, da parteira e obtidas com a sua filha sobre ela. Essas experiências docentes serão debatidas no próximo tópico deste estudo.

O professor/historiador que pesquisa e problematiza o ensino: A confluência entre pesquisa, a problematização e o educador/historiador

Ser professor de História não deve ser o ato de se limitar a sala de aula escolar, mas o docente-historiador tem a responsabilidade de problematizar a sua realidade ou os conhecimentos e fazeres que estão a sua volta e a partir daí construir pesquisas e conhecimentos que vão além do currículo e que conectam sentidos entre o contexto discente e as identidades locais.

Neste sentido, tais percepções ou ações pedagógicas e objetos de pesquisa do docente-historiador decorrem em correlações com as perspectivas de confluência entre o ensino e a pesquisa e os seus desdobramentos; os compartilhamentos e a horizontalidade entre os saberes-fazeres tradicionais na educação formal; e as construções das identidades estudantis a partir das narrativas e memórias locais. Assim, com essas atividades ou exposições de conheceres, práticas, memórias e trajetórias locais, os estudantes podem a partir de suas próprias construções de aprendizagens e consciências históricas pensarem de forma livre, democrática e libertadora, na busca pelas construções das suas próprias trajetórias, operacionalizadas de formas comunitárias, em conjunto com as narrativas do redor da instituição escolar. Com isso, podemos contribuir para a ideia de que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão”, conforme afirma Freire (1987, p. 52). Desse modo, a sala de aula se transforma em um ambiente de trocas, de mudanças e de construções mútuas de saberes-fazeres e identidades.

Nisso, o professor de História não deve proceder em suas práticas escolares de maneira alienada ao currículo institucional, estritamente, limitado ao que vem das políticas institucionais, ao realizar as suas atividades docentes, mas a sua prática tem a premissa inicial da problematização da realidade em que ele vive e trabalha, algo que está associado ao movimento da pesquisa científica. Nesse sentido, o ensino e a pesquisa se confluem. Perspectivas unidas a do historiador-docente, porque em tais conceituações se “propõe uma visão integrada da prática do historiador

no espaço escolar, na qual o professor não apenas transmite conhecimentos, mas articula sua pesquisa histórica ao ensino, tornando o aprendizado uma construção ativa de sentidos sobre o passado.” (Szlachta, 2025, p.32). Portanto, o professor de História não se delimita, estritamente, à prática do ensino, mas dentro dele instrumentaliza as suas pesquisas.

Mesmo assim, a ideia do professor-historiador-confluyente tem as suas especificidades, na medida em que não somente articula a prática a teoria, mas também pensa a teoria a partir da prática, algo que é vinculado às percepções ancestrais dos povos detentores dos saberes-fazeres tradicionais, como o próprio Ailton Krenak (2019), que em seu livro por título: “Ideias para adiar o fim do mundo” pensa em dimensões para uma sociedade contemporânea a partir das cosmovisões ou práticas indígenas com o meio ambiente. Ou seja, nesse sentido, inspirando-nos nas concepções das populações tradicionais, tanto em Nego Bispo (2023) quanto em Krenak (2019), para ser um professor-historiador-confluyente é necessário construir nossos pensamentos a partir das nossas práticas em sala de aula. E, com isso, problematizar a realidade em torno da escola, dando voz dentro da instituição de ensino a outras narrativas ou perspectivas ancestrais das populações produtoras de conhecimentos insurgentes.

Nesse sentido, o professor-historiador-confluyente deve levar em consideração que as percepções místicas, afroindígenas, afro-confluentes e/ou as cosmovisões das populações tradicionais são encharcadas de histórias, memórias e narrativas outras de vida e ancestralidades. Perspectivas que ao longo da História do Brasil tem se compartilhado no meio social e constituído a cultura popular, linguística e sócio-histórica do país. Místicas ou cosmovisões sincréticas percebidas em manifestações culturais como a Folia de Reis (Souza, 2023). Desse modo, quando o professor-historiador-confluyente observa os saberes-fazeres que estão sendo expostos ao redor da escola (algo que só é conhecido quando o docente escuta as vozes locais), ele não apenas dá voz a outras cosmovisões no ensino, mas também constrói um ensino de História significativo a partir do local.

Perspectivas que eu percebi nos saberes-fazeres tradicionais das parteiras, quando partindo das minhas práticas como

professor-historiador-confluyente comecei a pesquisar sobre a parteira Amélia da cidade de Araçagi-PB (essa é a sujeita da minha tese e o seus fazeres-saberes e memórias são meu objeto na pesquisa do meu doutoramento no PPGH-UFPE). Assim, no momento em que realizei as entrevistas com a filha da parteira por nome de Vera da Catequese, eu compreendi nas falas que ela usava, concepções do catolicismo popular como rezas e práticas religiosas nos momentos das realizações dos partos e também ela (Amélia parteira) rezava crianças para tirar o denominado mau-olhado (Vera, 2023). Daí, quando levei tais narrativas místicas e confluentes com trajetórias de vida para o ensino de História na escola EEEM Rodrigues de Carvalho, eu compreendi a partir de aulas-oficinas (Barca, 2004), com essas memórias e experiências de vida, variadas possibilidades de construções das identidades estudantis com esses saberes-fazeres tradicionais e/ou locais. Isto no momento em que eu ouvia dos estudantes palavras como: “Professor, minha mãe era parteira! Professor, minha tia era parteira! Professor, a minha avó era parteira! Professor, lá na minha comunidade tem pessoas que nasceram de parteira!”. Ou seja, houve reconhecimento dos estudantes com as narrativas dialogadas em sala de aula.

Memórias e os saberes/fazeres da parteira que rezava na história escolar

O ensino de História faz parte do campo da História, ou seja, não é um conhecimento menor da História o que é produzido na sala de aula, mas faz parte do mesmo campo do conhecimento histórico, pois lida com fontes e discussões teóricas sobre temas determinados. Quando falamos do ensino de História dos saberes-fazeres tradicionais do contexto social brasileiro, tratamos de metodologias para se ensinar História escolar que sejam a partir das confluências e compartilhamentos contracoloniais, que faz primeiro e pensa a partir das ações realizadas. (Santos, 2023). Diante do exposto, o ensino de História contracolonial consiste em maneiras que devem partir das resistências e ancestralidades das culturas, saberes,

materiais, fazeres e visões de mundo dos afropindorâmicos (Santos, 2015), ou povos tradicionais. Sendo assim, esse mecanismo de compartilhamento leva em consideração as trajetórias afroindígenas, seus descendentes e suas ancestralidades, suas culturas, saberes e práticas.

Nesse sentido, o ensino de História escolar não deve se delimitar ao adestramento do currículo posto, que é uma construção colonialista ou de base eurocêntrica, mas necessita se confluir ou compartilhar com os conhecimentos e práticas das culturas afropindorâmicas. (Santos, 2015). “No entanto, na perspectiva da resistência cultural, essas identidades vêm sendo ressignificadas como forma de enfrentar o preconceito e o etnocídio praticado contra povos afropindorâmicos e os seus descendentes”. (Santos, 2015, p. 38). Nisso, o ensino de História se torna também antirracista e atenderá ao que determina as leis 10.639/03 e 11.645/08, as quais determinam o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena na escola básica. Nas linhas, por conseguinte, debateremos sobre alguns aspectos dos saberes, fazeres, memórias e narrativas da parteira Amélia (a qual também rezava crianças), que foram dialogados na escola EEEM Rodrigues de Carvalho em Araçagi-PB.

Entre os saberes confluentes, o mítico e o saber místico no ensino de História

O ensino de História contracolonial leva em consideração a diversidade como princípio de construção de saberes-fazeres, narrativas e memórias no contexto escolar. Nessa perspectiva, nós educadores antirracistas, devemos ir em busca de uma Pedagogia Afro-Pindorâmica (Santos, 2015), porque, essa noção de ensino pode nos ajudar a compreender as entrelinhas socioculturais e históricas do Brasil, pois estão enraizadas nos modos de ser e de existir no contexto social do país.

Os povos afropindorâmicos levam em consideração os saberes místicos atrelados à biodiversidade da natureza. (Santos, 2015). Nessa mesma perspectiva, são os saberes-fazeres míticos das populações

afroindígenas que devem ser o ponto crucial de entendimento e concepções ancestrais de alteridade e diversidade. Com isso, o ensino básico deve levar em consideração as cosmovisões construídas por meio dos saberes-fazeres contracoloniais, assim, debatidos na educação escolar institucional. Portanto, o ensino deve partir da oralidade, haja vista, que essa é a maneira contracolonial (Santos, 2015) para se ensinar, aprender, pesquisar e problematizar a realidade.

Assim, tomando como base Antônio Bispo dos Santos (2015), sabemos que a História dos povos afropindorâmicos vai além do escrito, pois está na ancestralidade, na espiritualidade, na oralidade, no cotidiano e nas diversas manifestações culturais desses povos.

Muitos são os autores que escreveram sobre a trajetória dos povos afropindorâmicos e sobre a sua importância para a história do Brasil. Portanto, o que vamos falar pode ser encontrado em várias bibliografias. Poderíamos aqui fazer referências a várias delas, mas não será necessário, porque a trajetória desses povos transpõe qualquer texto científico ou literário. Ela é visível e palpável materialmente e pode ser sentida imaterialmente, tanto quando olhamos para o passado e fazemos referência aos nossos ancestrais, como hoje quando visitamos as comunidades da atualidade e dialogamos com as suas organizações e manifestações culturais. (Santos, 2015, p. 38).

Dessa maneira, ao professor de História, observar com o seu olhar de pesquisador e dar voz na escola às narrativas, histórias, memórias e oralidades que estão em volta da instituição escolar, a circularidade acontece, haja vista, que outros conhecimentos e práticas afro-confluentes se compartilham entre si no meio social ou em volta da escola. Com isso, o processo do ensino de História se torna cíclico, na medida em que o professor institucionalizado passa a escutar outras vozes que circulam

a escola, trazendo essas oralidades para dentro da escola e, por meio de uma “Pedagogia Dialógica”, em “Círculos de Diálogos” discute esses saberes-fazeres com os seus estudantes.

Foi com base nessas possibilidades epistêmicas e metodológicas que eu levei os conhecimentos, práticas, narrativas, oralidades, memórias e histórias da parteira Amélia (que também rezava) da cidade de Araçagi-PB para a sala de aula do ensino médio na EEM Rodrigues de Carvalho, localizada nessa própria cidade. Nesse sentido, a partir desses diálogos em sala de aula em aulas-oficinas, foi possível compreender a Pedagogia Místico-social e a Pedagogia Mítico-social que funciona como contraposição contracolonial ao pensamento eurocêntrico, pois é múltiplo, diverso, circular e de cosmovisão compartilhada com a natureza (haja vista, que essa parteira também criava remédios a partir de plantas medicinais do seu terreiro).

Dessa forma, “Como já falamos, faz-se por bem entendermos que as populações desenvolvem sua cosmovisão a partir da sua religiosidade e é a partir dessa cosmovisão que constroem as suas várias maneiras de viver, ver e sentir a vida.” (Santos, 2015, p. 38). Com isso, ao se dialogar em aulas de História na escola antes citada, compreendi que as narrativas e trajetória de vida da parteira araçagiense Amélia que também rezava crianças, conflui com outras trajetórias ou trajetórias estudantis. Haja vista que eu ouvia entre os estudantes frases que diziam ter em meio aos seus familiares e conhecidos locais parteiras e rezadeiras. Ainda assim, para além dessas confluências pude ouvir narrativas dos estudantes de estranhamento com as memórias locais ao dizer: “Professor, não sabia que aqui em Araçagi teve ou tinha parteira e que rezava”.

Portanto, o que temos que trabalhar, enquanto professores de história e construtores de pesquisas a partir das nossas práticas, é a desconstrução da mentalidade colonial, reproduzida por vezes pelos estudantes, a qual foi produzida de forma sócio-histórica, desde suas formações iniciais, dos encontros e desencontros com os europeus colonialistas. Mentalidades que se refletem hoje nos lares estudantis, fruto de uma sociedade de concepções colonizadas e corpo adestrado, mas que deve ser confluenciada e compartilhada a aceitar as diferenças e

reconhecer as suas ancestralidades afropindorâmicas. Nesse caso, o papel do professor se torna não somente o de trabalhar conteúdos em sala de aula, mas também o de desfazer amarras-coloniais-sistêmicas-planejadas, o que é uma das tarefas mais difíceis de uma educação contracolonial, porém sendo possível de ser concebida.

Dessa maneira, o ensino escolar e/ou ensino de História escolar deve partir do contraponto às mentalidades adestradas (colonizadas) que “[...] só existe na lógica de uma sociedade eurocristã monoteísta.” (Santos, 2023, p. 10). Essas mentalidades são epicentros colonialistas e, por isso, inspirados em pensamentos “monoteizantes” que cooperam para a exclusão da diversidade, da pluralidade, da cosmologia poli, ou seja, da multiplicidade. Nesse sentido, não apregoamos no ensino escolar e/ou de História escolar, o sumiço do milagre, mas como disse Antônio Bispo: “Mas sou feiticeiro e milagreiro, porque sou politeísta e sei fazer o efeito tanto pelo milagre como pelo feitiço.” (Santos, 2023, p. 4). Nesse caso, o que Nego Bispo está relatando é uma cosmologia de concepção de vida múltipla e que ao defender a existência da diversidade, ganha no modo de ser e de existir, porque, é uma mentalidade que inclui e não influencia a exclusão do diferente, do outro, do múltiplo. É nisso que se pautam o Ensino de História Afro-Confluyente ou Ensino de História Contracolonial. Dessa maneira, Antonio Bispo dos Santos (2024) nos propõe para o ensino escolar e/ou História na escola, métodos de ensino, nos quais a oralidade, as narrativas do cotidiano, os modos orgânicos plurais de ser, de pensar, de agir e de se expressar no mundo são os pressupostos práticos para a construção de uma teoria pedagógica antirracista e contracolonial.

Considerações finais

Mediante o exposto, o ensino de História sendo acionado por meio de outras narrativas insurgentes, como a exemplo dos saberes-fazeres de parteiras e de pessoas que rezam e/ou mesmo dos povos tradicionais em geral ou das populações afropindorâmicas, traz à tona, vozes

outras dentro do ensino institucional de História e/ou da escola básica. Nesse sentido, o ensino de História se torna afro-confluente, contracolonial, compartilhante, antirracista e dialógico na execução e na teorização.

Fontes

VERA. Relato oral sobre a trajetória de vida e como parteira de sua mãe Amélia. [Entrevista concedida a Álef Mendes dos Santos. Araçagi-PB, 2024.

VERA. Relato oral sobre as experiências de vida de sua mãe, a parteira Amélia. [Entrevista concedida a Álef Mendes dos Santos. Araçagi-PB, 2023.

Referências

BARCA, I. **Aula oficina: do projeto à avaliação.** In: JORNADA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA, 2004, Braga. Anais [...], **Braga: Centro de Investigação em Educação (CIED), Universidade do Minho, 2004.** p. 131-144.

BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas - Vol. 1: Magia e técnica, arte e política - Ensaios sobre literatura e história da cultura.* São Paulo: Brasiliense, 1987.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala* **Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal.** São Paulo, Global, 2003.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MOKHTAR, Gamal. **História geral da África, II: África antiga.** Brasília : UNESCO, 2010.

NASCIMENTO, C. G. do; MARTINS, L. C. **Pedagogia da mística: as experiências do MST.** *Emancipação*, Ponta Grossa - PR, Brasil., v. 8, n. 2, p. 109–120, 2009. DOI: 10.5212/Emancipacao.v.8, n. 2, p. 109-120.

OLUPONA, Jacob K. **Religiões africanas: uma brevíssima introdução.** Petrópolis-RJ: Vozes, 2023.

PEREIRA, Marcos Paulo Torres. PIKANÇO, Emerson Luisi Damasceno. GOMES, Rosivaldo da Silva. **Descentrar o Tempo, Reescrever o Brasil: Nego Bispo e as Temporalidades Insurgentes**. Porto Alegre: Nau Literária, v. 21, n. 1, p. 222-233, 2025.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.

SANTOS, Álef Mendes dos. **Ensino de História do Local a partir das experiências vividas pelos cesteiros na cidade de Araçagi-PB (2020-2023)**. 202f. 2024. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciência Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba-UFPB, 2024.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **Colonização, Quilombos: modos e significações**. Brasília: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), 2015.

SANTOS, Antonio Bispo dos. #238 O Contracolonialismo de Nêgo Bispo. [S. l.: s. n.], 2 dez. 2024. 1 vídeo (46 min 54 s). Publicado pelo canal PecasRaras. Disponível em: <https://youtu.be/gCTz-kw1390?si=oo1H-cRooBFn-W2t>. Acesso em: 10 out.. 2025.

SOUZA, Luiz Gustavo Mendel. **“Isso daí tem muita Mironga!”** Um estudo sobre atos mágicos na Folia de Reis. Rio de Janeiro: Religião e Sociedade, v. 43, n. 2, p. 39-59, 2023.

SZLACHTA, A. **O porquê de usarmos o conceito de historiador-docente nas pesquisas em Didática da História**. Revista História Hoje, [S. l.], v. 14, n. 32, 2025.

WALSH, Catherine. **Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento**. Buenos Aires: Del Signo, 2009.